

СЕКЦИЯ «История Большого Средиземноморья в новое и новейшее время»

УДК 94(47).066

Серикова Т.Р.

ДИСКУРС ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КОНЦА XVIII В. В ОТНОШЕНИИ ПОЛИТИКИ ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА ЕКАТЕРИНЫ II¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье рассмотрены позиции русских мыслителей в отношении политики «Просвещенного абсолютизма» Екатерины II. В результате анализа была выявлена значительная поляризация мнения, которая рельефно отражалась в политике властей относительно представителей этих позиций. Тем не менее, и сторонники, и критики поспособствовали корректировке отдельных аспектов политики Екатерины II в период ее правления.

Ключевые слова: просвещенный абсолютизм, Российская империя, Екатерина II, XVIII век, Радищев А.Н., Фонвизин Д.И., Щербатов М.М.

Abstract. The article examines the positions of Russian thinkers in relation to the policy of "Enlightened Absolutism" of Catherine II. As a result of the analysis, a significant polarization of opinion was revealed, which was clearly reflected in the policy of the authorities regarding representatives of these positions. Nevertheless, both supporters and critics contributed to the adjustment of certain aspects of Catherine II's policy during her reign.

Key words: enlightened absolutism, the Russian Empire, Catherine II, XVIII century, Radishchev A.N., Fonvizin D.I., Shcherbatov M.M.

Правление императрицы Екатерины Великой ознаменовало собой особенную эпоху в истории страны. Несмотря на то, что она была молодой немецкой принцессой по имени Софья-Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, которая не имела прав на российский престол, она смогла стать правительницей страны.

Хотя правление Екатерины продолжалось с 1762 по 1796 год, и ее политика была известна под названием "просвещенный абсолютизм", который в своем идейном выражении подразумевал проведение реформ, направленных на уничтожение устаревших феодальных институтов в соответствии с принципами эпохи Просвещения. Однако правительница отнюдь не во всем следовала идеалам нового времени, и в спорах, например, с Вольтером отстаивала российскую специфику проведения в жизнь «просвещенных» идей.

Таким образом, продуктивным и важным кажется проанализировать позиции видных представителей интеллигентских слоев общества внутри России, выделить модели восприятия и оценки ее политики. Выделим несколько примеров.

¹ Научный руководитель – А.М. Глушич, преподаватель кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Михаил Михайлович Щербатов был выдающимся русским дворянином, писателем и историком, жившим с 1733 по 1790 год. Родился в дворянской семье, которая вела свои корни из рода Рюриковичей [2]. Работы Михаила Михайловича отражали его неудовлетворенность и озабоченность состоянием Российской империи. В своих исторических трудах, в частности в книге "История Российская с древнейших времен", он представил критический взгляд на правление Екатерины и влияние самодержавия на страну [1, с. 280–285].

Щербатов считал, что политика Екатерины, хотя и была направлена на прогресс и модернизацию, пренебрегала благосостоянием и правами русского крестьянства. Он выступал за возвращение к традиционным ценностям и более справедливую социально-политическую систему, в которой полномочия монархии были бы ограничены через Соборы русского народа, что напрямую противоречило самому концепту абсолютизма и логично вызывало неодобрение власти, особенно после событий Великой французской революции [5].

Александр Николаевич Радищев (1749–1802) был выдающимся русским писателем, философом и общественным критиком. В конце XVIII века Радищев разочаровался в социально-политических условиях Российской империи, отмеченных крепостничеством, неравенством и неограниченным самодержавным правлением. Недовольство существующей системой побудило его написать свою самую значительную работу «Путешествие из Петербурга в Москву». Опубликованная в 1790 году, книга представляла собой резкую критику крепостного права, коррупции и угнетения крестьянства [3].

Критика Радищева была сосредоточена главным образом на несправедливостях крепостного права и вопиюще жестоком обращении с крестьянством (запрет на подачу челобитных в отношении власти помещика, продажа крестьян без семьи и т.д.). Он осудил огромное социальное и экономическое неравенство между дворянством и низшими классами, подчеркнув власть и привилегии, которыми пользовались дворяне за счет простых людей.

Хотя Радищев прямо не упоминал Екатерину II по имени в своей работе, его критика существующей системы косвенно бросала вызов ее политике. Публикация «Путешествия из Петербурга в Москву» вызвала значительную полемику и привлекла внимание властей. Радищев был арестован, судим и приговорен к десяти годам ссылки в Сибирь. Его работа была официально запрещена, а копии уничтожены, но она продолжала тайно распространяться, вдохновляя поколения российских реформаторов [7, с. 15].

Денис Иванович Фонвизин (1745-1792) – русский писатель и драматург. Он родился 14 апреля 1745 года в дворянской семье. Во время учебы в университете Фонвизин познакомился с трудами выдающихся европейских философов эпохи просвещения, таких как Вольтер и Монтескье. Их идеи оказали на него большое влияние и сформировали его взгляды на социальную критику и сатиру [4].

Самая известная пьеса Фонвизина «Недоросль» была опубликована в 1782 году. Пьеса представляет собой комедию нравов, высмеивающую представления о провинциальной отсталости и влиянии западноевропейской культуры на российское общество. Талант Фонвизина и уникальный стиль письма привлекли внимание Екатерины Великой. Впечатленная его работой, императрица пригласила его в Санкт-Петербург. Эта связь с Екатериной повысила статус Фонвизина в литературных кругах [6, с. 15–20].

«Недоросль» был исполнен перед Екатериной Великой и ее двором, получив высокую оценку и признание публики. Пьеса Фонвизина нашла отклик у императрицы, которая оценила ее социальную критику и сатирические элементы. В результате Фонвизин снискал расположение Екатерины, и его творчество пользовалось все большей популярностью и признанием [4]. Творчество Фонвизина, несмотря на

острые моменты, было воспринято благоприятно из-за критики скорее человеческих пороков высшего сословия, но отсутствия нападок на систему власти и инициативы императрицы. Потому Екатерина, сама писавшая театральные пьесы, не усмотрела посягательства на существующие порядки.

Щербатов М.М., Радищев А.Н. и Фонвизин Д.И. были видными фигурами в эпоху правления Екатерины II, образованными людьми своего времени. Хотя у каждого был взгляд, их объединяло общее стремление к социальным и политическим реформам.

Михаил Щербатов критиковал правление Екатерины и само Просвещение. Он считал, что распространение идей Просвещения ослабило традиционные российские ценности и привело к деградации общества и чрезмерному утверждению абсолютизма.

Александр Радищев, напротив, критиковал императрицу за недостаточность реформ. "Путешествие из Петербурга в Москву" напрямую изображала социальное и экономическое неравенство в Российской империи и призывала к отмене крепостного права.

Денис Фонвизин сосредоточился на сатирическом изображении российского общества. Его работы, такие как «Недоросль», подвергали критике социальный порядок и бюрократию того времени. Фонвизин подчеркивал необходимость реформы образования.

Таким образом, Щербатов, Радищев и Фонвизин были фигурами, которые активно способствовали развитию литературного и интеллектуального дискурса своего времени. Хотя их взгляды и подходы различались, все они оказали влияние на екатерининскую эпоху либо посредством прямой критики или пропаганды реформ, либо путем художественного самовыражения.

Источники и литература

1. Бугров Д.В. «Надежда» в Антарктиде: загадки Офирской утопии князя М. М. Щербатова // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. – 2006. № 47, вып. 12. С. 275–291.
2. Калинина С.Г. Щербатов Михаил Михайлович // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал // URL: <https://bigenc.ru/c/shcherbatov-mikhail-mikhailovich-20dfe8/?v=7225204>. (дата публикации: 11.05.202).
3. Коровин В.А. Радищев Александр Николаевич // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал // URL: <https://bigenc.ru/c/radishchev-aleksandr-nikolaevich-7f27ed/?v=7560616>. (дата публикации: 19.06.202).
4. Коровин В.А. Фонвизин Денис Иванович // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал // URL: <https://bigenc.ru/c/fonvizin-denis-ivanovich-985ddb/?v=7861612>. (дата публикации: 17.07.2023).
5. Руденский М.П. Анализ взглядов М.М. Щербатова на самодержавие и крепостное право в Российской империи // Скиф. 2022. №5 (69). // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vzglyadov-m-m-scherbatova-na-samoderzhavie-i-krpoptnoe-pravo-v-rossiyskoj-imperii> (дата обращения: 07.09.2023).
6. Штейн А.А. Д. И. Фонвизин. 1745–1792: Очерк жизни и творчества / Под ред. И. Клабуновского. М.: Государственный литературный музей, 1945. 30 с.
7. Щёголев П.Е. Из истории журнальной деятельности А. Н. Радищева: (1789 г.). СПб., 1908. 21 с.